

ЭЛЕКТРОКОНТАКТ ПИШИРИШ УСУЛИДА ОЛИНГАН ҚОПЛАМА НАМУНАЛАРИНИНГ МАКРО ВА МИКРОСТРУКТУРАЛИ ТАҲЛИЛИ

Хусанов Нуриддин Ахматхонович, Даминов Лазизибек Олимович

Ислом Каримов номидаги ТДТУ “Материалшунослик” кафедраси катта ўқитувчи

Қоплама намуналарини микроструктуравий таҳлилини ўтказишдан кўзланган мақсад қуйидагилардан иборат: қоплама фазаларининг таркибини, шаклини, ўлчамини; қопламада фазаларни юза бўйлаб тақсимланиш тартиби ўлчамини; ликвацион ҳудуд ва микронуксонларни аниқлашдан иборат.

Металлографик тадқиқотлар баён этилган усуллар бўйича олиб борилди. Намуналар нормаллаштирилган 45 ва 40X пўлатлардан тайёрланган. Қоплама намуналарининг макроструктурали таҳлилга тайёрлаш тўртта босқич: намуна кесиш, силлиқлаш, жилвирлаш ва жило беришдан иборат.

Намуналарни микроструктура таҳлилини ТошДТУ “Материалшунослик” кафедрасининг лаборатория базасида мавжуд оптик микроскопларида суратга олган ҳолда амалга оширилди.

Тайёрланган намуналарнинг структуралари металлографик микроскоп «iScope IS.1053 PLM» ва «Oxion Inverso OX 2653-PLM» маркали инверторли металлографик микроскопларда 50–1500 мартагача катталаштиришда ўрганилди. Ўрганилаётган намуналарнинг сиртини суратга олиш «euromex» 5.1MP 1/2.5" CMOS SENSOR микрофотонасадкаси томонидан амалга оширилди ва камерага уланган компьютерда қайд қилиб борилди. Олинган қоплама қатлами тадқиқот пайтида номинал ўлчамларга эга бўлгунга қадар силлиқлаш орқали қайта ишланади.

**1-расм. Электроконтакт усулда
олинган намуналарни
микроструктураси.**

**2-расм. Oxion inverso OX 2653-PLM
бўлган Инверторли металлографик
микроскоп.**

Намуна металл қирқиш дастгоҳида 15x20 мм ўлчамда кесиб олинди ва абразив чархда тозаланди.

Текисланган намунани жилвирлаш қоғозларининг 320, 600, 800, 1000, 1200, 1500 мкм (ГОСТ 27595-88) намуна юзасида чизиклар йўқолгунча силлиқланди. Энг кичик донали қоғозда жилвирлангандан кейин намуна ювилиб, унинг юзасидаги қолган чизикларни йўқотиш учун ялтиратилди.

Намуналар шлифларни силлиқлаш ва жилвирлаш машинаси TIME 3000 да тайёрланди.

Микрошлиф намуналар чегарасида эпоксид смола билан тўлдирилди. Намуналар шлиф машинада силлиқлангандан сўнг кимёвий ишлов берилди. Қопламанинг асос билан бириктириш зонасининг тузилиши турли кесимларда олинган намуналарда ўрганиб чиқилди.

Намунани ялтиратиш силлиқлаш ускунасида, устига наMAT ва фетро тортилган думалоқ диск ёрдамида амалга оширилди. Ялтиратиш давомида универсал мой 30 гр, олмосли кукун 14 мкм 7 гр, стеарин 7гр, дискка паста кўринишидаги аралашмаси суртилди.

силлиқлаш жараёнини назорат қилиш мақсадида ҳар бир шлиф микроскопда 100 х марта, жилвирлаш жараёнини назорат қилиш мақсадида 1500–2000 марта катталаштирилди;

намуналарни травления қилишда 5% калий бихромат, 25 % сув, 15 % бор кислотаси, қолгани сульфат кислотасидан ташкил топган эритмасида 12–15 дақиқа ушлаб турилди, жараён тугагандан кейин намуналарни сув билан ювилди ва қуритилди.

Тажрибалар давомида қаттиқлашадиган пўлатлардан тайёрланган деталлар учун қоплама-асос бирикиш зонасининг макро ва микроструктураси, шунингдек термик таъсир зонаси ўрганилди. Тадқиқотдан олдин, юзадаги қопламанинг ҳолати 10 марта катталаштирувчи лупа ёрдамида визуал текширишдан ўтказилди.

Макроскопик ва микроскопик текширувнинг мақсади олинган қопламанинг металл тузилишини, асос металлининг ҳолатини, бирикиш зонасининг сифатини, қоплама қаттиқлиги миқдори ва ёйилиш даражасини визуал баҳолашдир. Асос металлининг микроструктураси ва қоплама билан бирикиш зоналари, кўндаланг кесилган намуналарда текширилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Мамиров Ш.Ш. Разработка технологии восстановления и упрочнения деталей оборудования, используемого в горной металлургии электроконтактным способом спекания// автореф... дис. доктора философии (PhD) по тех. наук./ 05.02.01. – 50 с.
2. Ярошевич В.К., Я.С. Генкин, В.А. Верещагин Электроконтактное упрочнение. Мн.: Наука и техника, 1982, 256 с. 208–234 с.